

مستقبل العلاقة بين القنوات التلفزيونية الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي

الاسم: حسن محمد عبد الله البيتي

منذ انطلاق أول محطة تلفزيونية فضائية على مستوى العالم سنة 1926م والمعرفة حالياً بشبكة قنوات NBC، أزاح التلفزيون كل من كان حوله من المنافسين من وسائل الإعلام التقليدي والمعروفة بوسائل الإعلام الجماهيري كالإذاعة، والصحف المطبوعة، والسينما.

ولكن بعد ظهور الإنترنت في النصف الثاني من القرن العشرين، وإتاحته للعالم بأسره في أواخر القرن ذاته، استطاع الإنترنت في بدايات القرن الحادي والعشرين أن يكون منافساً قوياً للتلفزيون عبر ظهور منصات التواصل الاجتماعي، وكان أولها الفيسبوك التي انطلقت سنة 2004.

أخذت العلاقة بين القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي بالنمو، كلما استطاع الأخير الاستحواذ على أكبر قدر من الجمهور، كما أن هذه العلاقة أخذت شكل التأثير والتأثير، وربما يصل للعطاء المتبادل، حيث يمد التلفزيون بأستوديوهات إنتاجه محتوى مرئي جاهز للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تعطي هذه الوسائل التغذية الراجعة من قبل الجمهور على كل ما يتم بثه عبر منصاته.

لأجل ذلك، ولمواكبة الحدث من بدايته، افتتحت NBC بمعونة شركة Microsoft قناة تفاعلية و هي MSNBC سنة 1996، وهي تفاعلية من خلال خلق نموذج تفاعلي بين الإنترنت والتلفزيون. وللدلالة على ذلك في العالم العربي، فقد أجرى الصحفي المستقل محمد الرجوي رسالة الماجستير حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على واقع التلفزيون في اليمن، والذي يبلغ عدد المحطات التلفزيونية فيه 30 محطة ما بين حكومية، وحرزية، ومستقلة.

ومع التشديد الحكومي في الرقابة على هذه المحطات، وإبان أحداث ما عرف بالربيع العربي الذي بدأ مطلع 2010 اتجه طيف واسع من اليمنيين لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الفيسبوك لبث صور الاحتجاجات وللتعبير عن آرائهم، وقد بلغ عدد مستخدميه حالياً 3564800 فما كان من المحطات الفضائية إلا أن توجه جهودها لاستيعاب هذه الزخم عبر محطاتها من خلال برامج تلفزيونية مخصصة لرصد التوجهات والآراء بوسائل التواصل الاجتماعي، كذلك برامج تعنى بنشر المقاطع التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والناظر لإحصائية استخدام الإنترنت والذي رصدتها منصة Internet World Stats التابعة لمجموعة Miniwatts Marketing لأبحاث السوق والمنصات الإلكترونية، والتي تأسست سنة 2001، سيجد أن عدد اليمنيين الذي باتوا يستخدمون النت حالياً وصلوا إلى 8243772 متصفح.

ودراسة محمد الرجوي تعيد إلى الأذهان مصطلح "صحافة المواطن" والتي نشطت في الوطن العربي منذ عام 2010، حيث أتاحت التواصل بين الوسيلة الإعلامية والمواطنين في بلد ما لنشر الأحداث عبر

وسائل التواصل الاجتماعي؛ مثل: مجموعة بانوراما أخبار سوريا، وناشطو الخبر السوري، وذلك لأن سوريا تمر بصراعات متزامنة مع إغلاق النظام للمكاتب الإعلامية الدولية. كذلك يرى أستاذ الإعلام والاتصال في جامعة قسنطينة بالجزائر د. ميلود أحمد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ألغت نظرية "حارس البوابة" و"الرصاصة السحرية" التي كانت تخيم على المشهد الإعلامي التلفزيوني من جراء الرقابة عليه من الحكومات، ولكن يرى الباحث من خلال أبحاثه السابقة في هذا المجال بأن درجة إلغاء النظرية تصل "إلى حد ما" ولذلك لإن القنوات التلفزيونية تحولت بحد ذاتها إلى العمل بهذا النظرية في نشر ما يحلو لها مما تأخذه من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفق سياستها الإعلامية.

يظل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي هو المتحكم فيما يريد مشاهدته من المقاطع المرئية، واختيار الوقت لذلك، وهذا مما جعل المحطات التلفزيونية مجبرة على تنزيل أغلب إنتاجاتها المرئية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحول ذلك يذكر أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية الأسبق والإعلامي فيصل القناعي - في تقرير أعدته صحيفة القبس الكويتية - بأن انتشار قنوات اليوتيوب أحدث نقلة نوعية في إيصال المرئيات بشكل بسيط وسريع ومن دون التزام المشاهدين بوقت محدد للمشاهدة.

وفي ذات التقرير، يشير كل من أستاذ الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الكويت د. حسين إبراهيم، واستاذة الإعلام والثقافة في جامعة الكويت د. حنين الغبرا بأن منصة نتفلكس قد جذبت الكثير من الجيل الحالي لمتابعتها على حساب وسائل الإعلام التقليدي؛ نظراً لما تتيحه نتفلكس من متابعة وفق النطاق الجغرافي بما يحويه من برامج وأفلام.

وفي ختام التقرير، ترى أستاذة علم الاتصال الحديث والإعلام في جامعة الكويت د. بشاير الصانع ما يراه الباحث اليمني محمد الرجوي في رسالته بأن مستقبل العلاقة بين التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي ستكتسب صفة "التكامل" على حد وصف الصانع، والاندماج" على حد وصف الرجوي، وكلا المصطلحين يشيران إلى أو العلاقة ستظل متأثر وتأثير.

وقد قللت تواجد خاصية البث المباشر في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي من تكاليف استضافة الضيوف عبر الأقمار الصناعية، أو الوصول إليهم عبر المراسلين في الدول التي لا يوجد فيها مكاتب للقناة، وأبسط مثال وأشهره هو محادثة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عشية الانقلاب الذي حدث في شهر يوليو 2016، هي تحدث عبر تطبيق فيس تايم للمذبة بقناة CNN الناطقة بالتركية، كذلك تواصل بعض القنوات الفضائية الدولية مع مراسليها في سوريا عبر تطبيق سكايب، مثل ما حصل مع شبكة قناة الجزيرة في أوائل أحداث سوريا التي اندلعت سنة 2011.

لكن في المقابل، فإن علاقة التأثير والتأثير التي حصلت بين الوسيلايتين أدت إلى تدفق بعض المعلومات المضللة إلى عالم التلفزيون؛ نظراً للاقتباس المباشر دون فحص المواد المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قد يميل بعض مستخدميها إلى التزييف العميق لما ينشرونه.

وأبسط مثال تم الوقوف عليه في سنة 2020 هو تحقيق نشر جزء منه كقطع مرئي على منصة صدق اليمينية لمكافحة الإشاعات بعنوان "الدولار المجمد" والذي تم تتبع فيه الترويج للدولار المزور تحت المسمى الأخير، ويوجد مع الأسف قنوات تلفزيونية تتداول هذا المصطلح على أنه حقيقة، مثل قناة eXtra news المصرية¹، وقناة أورينت السورية²، وشبكة الجزيرة³، وقناة الجديد اللبنانية⁴، وغيرها من القنوات التي نشرت عن هذا الأمر بدون رجوع ولو لمرة واحدة إلى مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أو البنك الفيدرالي لتفنيد مثل هذه الأمور.

تم إجراء التحقيق بالتعاون مع الشبكة العربية لمדققي المعلومات، وبنشر منصة صدق اليمينية، حيث تبين أن الدولار الذي يبت عبّر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم إيهام الناس بأنه عبارة عن أرصدة مجمدة معهد الرئيسين صدام حسين ومعمّر القذافي، ما هو إلا دولار مزور أوقع في شبكاه العديد من الضحايا الذين تحدّثوا لوسائل إعلام عن حوادث احتيال مالي تعرضوا لها، وبالتحقيق في هذا الأمر يتبين أن هناك تزييف واضح للعملة، إضافة لعدم صحة ذلك عند الرجوع إلى الدليل الخاص بالبنك الفيدرالي حول عملة الدولار الأمريكية، وإصداره لتطبيق للهواتف الذكية يكشف الدولار المسجل بالبنك من الدولار المزور، إضافة إلى أن عملة الدولار الأمريكي تحتفظ بقيمتها منذ أول ورقة نقدية صكت بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك سنة 1792.

كما عززت العلاقة بين التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ظهور صحافة الهاتف المحمول والمعرفة باللغة الإنجليزية بمصطلح "مو جو" اختصار لأول كلمتين هما Mobile Journalism، حيث يتم استخدام تطبيقات مخصصة لتسجيل الفيديوهات والصوتيات والتعديل عليها، وكذلك برنامج فوتوشوب.

وقد جعل ظهور هذه النوع من الصحافة قدرة بعض القنوات إلى تزويد مراسليها بأستديو متنقل للتمكن من تغطية الحدث، ولا يكلف ذلك أكثر من 150 دولار شاملة معدات للصوت والإضاءة والثبات؛ كمايك خارجي، وحامل ثلاثي، لتغطية حوادث مفاجئة، مثلما صنعت الصحفية Siobhan Heanue عندما قامت بتغطية الحرائق الاسترالية بسرعة عام 2014، كما تساعد الصحفيين في الحفاظ على سلامتهم أثناء التقاط الصور في أحداث الشغب والمظاهرات، ففي هذه الأجواء يتمكن الصحفيون من التقاط الصور بحذر وهو ما فعله Nick Garnett محرر البي بي سي وذلك أثناء تغطيته لأحداث الشغب في مانشستر عام 2011.

وفي الأخير، ولتناول هذه العلاقة من منظور أول قناة أنشئت في العالم، يشير رئيس مركز الأبحاث في شبكة "إن بي سي يونيفرسال" التلفزيونية ألن ورتزل إلى أن معدلات مشاهدة القنوات

¹ - المصدر: قناة eXtra news على اليوتيوب، الرابط: <https://www.youtube.com/watch?v=iOm1b0PvmWU>

² - المصدر: قناة أورينت على اليوتيوب، الرابط: <https://www.youtube.com/watch?v=E7TzaBAjgWQ>

³ - المصدر: شبكة الجزيرة، الرابط:

<https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/1/12/%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA>

⁴ - المصدر: قناة الجديد على اليوتيوب، الرابط: <https://www.youtube.com/watch?v=tlPFvGVok5A>

التلفزيونية لا تتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستشهد ورتزل بدراسة أعدتها شركة كومكاست الأمريكية للبث الفضائي وخدمات الاتصالات والانترنت⁵ التي تدير بالشراكة مجموعة NBC Universal.

خلصت هذه الدراسة التي أجريت سنة 2014 أثناء انطلاق فعاليات الألعاب الأولمبية بمدينة سوتشي الروسية، بأن 19% من المشاهدين تحدثوا عن الفعاليات التي استمرت على مدار 18 يوماً وبمعدل 1500 ساعة مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعني إطلاع 150 مليون شخص إضافي على هذه الأحاديث عبر فيسبوك و23 مليوناً عبر تويتر، مقابل 21 مليون مشاهد تلفزيوني يومياً خلال الألعاب الأولمبية، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.

إذن، نجد أن كل الدلالات السابقة التي تم ذكرها، تشير إلى مستقبل التلفزيون سيبقى مكتملاً ومنسجماً مع وسائل التواصل الاجتماعي، ولا عجب في ذلك، فإن الراديو صمد حتى لحظة ظهور "البودكاست"، والأمر ذاته للتلفزيون، وقد وظف كل من التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي تقنياته لخدمة الآخر، من الإنتاج إلى البث والأرشفة، ولكن على الأصح ينبغي القول أن مستقبل الأقمار الصناعية بات على المحك نظراً لذلك، وسنجد مستقبلاً توجه للأقمار الصناعية نحو توفير خدمة الإنترنت الصناعي لمواكبة العالم الرقمي الذي بات يفرض وجوده في كل صناعة تقنية.

المصادر

البيتي، حسن. (2022 نوفمبر 2). حقيقة ما يسمى بالدولار المجدد. منصة صدق اليمنية. تم الاسترداد من الرابط:

<https://sidqyem.com/?s=389>

ميلود، مراد. (2021 ديسمبر 24). تأثير منصات التواصل الاجتماعي على إنتاج الصورة التلفزيونية والخطاب المرئي الحامل للمعلومة الأمنية. منصة أريد العلمية. تم الاسترداد من الرابط:

<https://cutt.us/0skEp>

صحيفة القبس الكويتية. (2020 يناير 16). التلفزيون.. هل اقترب من الأفول؟. تم الاسترداد من الرابط:

<https://www.alqabas.com/article/5743461>

Alragawi, Mohammed. (2018). Social media impact on television in yemen: the case of belqeess tv. Istanbul; Türkiye: Kadir Has University. Indicate from:

https://www.academia.edu/40981142/SOCIAL_MEDIA_IMPACT_ON_TELEVISION_IN_YEMEN_THE_CASE_OF_BELQEES_TV

⁵ - المصدر: شركة كومكاست، الرابط: <https://corporate.comcast.com/news-information/news-feed/sochi-2014-a-tv-everywhere-success-story>

Steel, Emily. (2014 April 27). Social media not yet a 'game changer' for boosting TV viewership. The Financial Times. Indicate from:

<https://www.ft.com/content/1ac5e370-cbfc-11e3-a934-00144feabdc0>

Nbc Universal. (No Date). History of NBC. Indicate from:

<https://www.nbcuniversal.com/history#start>

Internet World Stats. (No Date). Static of Middle East. Indicate from:

<https://www.internetworldstats.com/middle.htm#ye>